

Ochilg'och bu gulshanda inson guli,
Ne inson guli, bog'i rizvon guli.

*ALISHER NAVOIY
VA ADABIY TA'SIR
MASALALARI:
BADIY IJOD,
KOMPARATIVISTIKA
VA RENESSANS*

MUHIDDINOV MUSLIHIDDIN

QUTBIDDINOVICHNING

80 yilligiga bag'ishlangan

xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya

SAMARQAND – 2025

**O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN
VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**SHAROF RASHIDOV
NOMIDAGI
SAMARQAND
DAVLAT
UNIVERSITETI**

XALQARO JAMOAT FONDI

**ALISHER NAVOIY
XALQARO JAMOAT
FONDI**

***ALISHER NAVOIY VA ADABIY TA‘SIR MASALALARI: BADIY IJOD,
KOMPARATIVISTIKA VA RENESSANS
mavzusidagi***

***MUHIDDINOV MUSLIHIDDIN QUTBIDDINOVICHNING
80 yilligiga bag‘ishlangan***

**XALQARO ILMIIY-NAZARIY ANJUMAN MATERIALLARI
(Samarqand, 16-17 may, 2025-y)**

Samarqand – 2025

6. Ochilov, E. (2001). Navoiy idealidagi komil insonlar. O‘zbek tili va adabiyoti jurnali 5-son. 7-bet;
7. Haqqul, I. (2001). Tasavvuf va Navoiy she‘riyati munosabatiga doir. O‘zbek tili va adabiyoti jurnali 1-son. 7-bet.
8. Bertels, E. Sofizm va tasavvuf adabiyoti.
9. <https://ziyouz.com/books/adabiyotshunoslik/Yevgeniy%20Bertels.%20S>

Maxsumov Maqsud,
Shahrisabz davlat pedagogika
instituti doktoranti.

NAVOIY IJODIDA NAFS BILAN KURASH MAVZUSI: TARIXIY DALILLAR VA BADIY TAHLIL

Abstract: This article is dedicated to Alisher Navoi’s unique approach to depicting the concept of nafs in his literary works, the depth of his Sufi worldview, and his high self-discipline in relation to his own desires. It analyzes how Navoi perceived the struggle with nafs as a fundamental criterion of human perfection and how he expressed this idea symbolically and psychologically in his works. Additionally, the study explores his strict discipline in refining his own nafs and the impact of this process on his literary creativity from the perspective of modern scholarly approaches. The research contributes to a broader understanding of Navoi’s teachings on nafs, highlighting his mastery in illustrating its different stages and his exceptional self-discipline, which affirm his status as a great figure of Uzbek literature and a thinker with profound insights into Sufism and human spirituality.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, nafs, tasavvuf, inson kamoloti, o‘z nafsiga talabchanlik, ramziy tasvir, psixologik tahlil, o‘zbek adabiyoti, falsafiy meros, nafs tarbiyasi.

Biz Alisher Navoiy ijodida “nafs” mavzusi va uning tasnif va tartibotlari haqida avvalgi maqolalarimizda bot-bot mulohaza va mubohasalar qildik. Mazkur mavzu genezisi Qur’on va hadislardir. Mazkur manbalarda mavzu nihoyatda batafsil yoritilgan. Shuningdek, mavzu jahon olimlari asarlarida ham bir qadar tadqiq etilgan. Xususan, Najmiddin Komilovning “Tasavvuf” [5], Muslihiddin Muhiddinovning “Komil inson adabiyot ideali” [7], Ibrohim Haqqulovning “Navoiyga qaytish” [9,10,11] asarlarida, qolaversa, adabiyotshunos olimlar A.Muhammadiyev [6], Ibotova Madina [4], Rajabova Marifat kabi ko‘plab olimlarimizning tadqiqotlarida mazkur mavzu o‘rganilgan. Zero, ulug‘ mutafakkir ijodida nafs va uning tarbiyasiga oid ilmiy-ma’rifiy qarashlar o‘z takomilini topgan. Shu sabab, mazkur maqolamizni Hazrat o‘z nafsiga nisbatan qanday munosabatda bo‘lgani haqidagi asosli manbalar tahlili bilan boshlashni ma’qul ko‘rdik.

Alisher Navoiy – o‘zbek adabiyoti va madaniyatining buyuk namoyandasi, shoir, mutafakkir va davlat arbobi sifatida tarixda o‘chmas iz qoldirgan zot. Uning shaxsiyatidagi eng muhim sifatlardan biri – kamtarlik va xoksorlikdir. Navoiy nafaqat o‘zining betakror ijodi bilan, balki insonlarga munosabati, davlat ishlaridagi fidokorligi va hatto yuksak mansablarga ega bo‘lganda ham o‘zini past tutishi bilan mashhur edi. Uning bu xislati tarixiy manbalarda, xususan, Mirxondning “Ravzat-us-safo” asarida yorqin tasvirlanadi. Navoiyning kamtarligi – bu nafs ustidan g‘alaba, o‘zini doimo takmillashga intilish va har qanday vaziyatda insoniylikni saqlab qolish ramzi edi. Ushbu xislat uni nafaqat o‘z davrida, balki keyingi avlodlar uchun ham ibratli shaxsga aylantirdi.

Tarixchi Mirxond o‘zining “Ravzat-us-safo” asarida Hazrat Alisher Navoiyga muhrdorlik vazifasi yuklatilgani haqida shunday yozadi: “Xayru ehson, latofat va ko‘ngil zarofati bobida amir Alisherning tengi yo‘qligidan jahongir podshohning xotiri hamma vaqt unga moyil bo‘lib, ulug‘lik, vazirlik va amirlik martabasini unga in‘om etdi. So‘zning qisqasi shulki, avval ul hazrat ulug‘ muhrni amir Alisherning qo‘liga tutqazdi va ul amir bir necha vaqt muhrdorlik lavozimida qoyim turib, xizmatkorlik poyasini yuqori osmondan ham o‘tkazdi” [9. 66-bet].

Alisher Navoiyning “Navodirush shabob” devonida Mirxond yozganidek, 1476 yilda Navoiyning Muhrdorlik lavozimi bilan bog‘liq voqealar asosida yozilgan quyidagi qit‘a mavjud. Navoiy mazkur qit‘a sarlavhasida shunday yozadi: “devonda muhr bosqondin nafsiga shikast yetmagan uchun muhrg‘a shikast bergani”

Chun manga lutf etti shah devonda muhr,
Bu edi eldin quyi muhr urmog‘im.
Kim, g‘ururi nafs sarkash man‘ig‘a,
Barchadin bo‘lg‘ay quyi o‘lturmog‘im.
Chun shikasti nafs hosil bo‘lmadi,
Mundin o‘ldi muhrni sindurmog‘im [1. 362-bet].

Mirxondning "Ravzat-us-safo" asaridan olingan tarixiy ma‘lumot va uning tahlili Alisher Navoiy qit‘asini tushunishda muhim kontekst beradi. Endi yuqoridagi she‘rni mazkur tarixiy va ma‘naviy ma‘lumotlar asosida sharhlab ko‘ramiz:

She‘rning tarixiy va ma‘naviy tahlili: Chun manga lutf etti shah devonda muhr, Mirxondning so‘zlariga ko‘ra, Husayn Boyqaro Alisher Navoiyga muhrdorlik mansabini “luft” sifatida bergan. Bu satrda shoir podshohning marhamatini e‘tirof etadi. “Muhr” bu yerda nafaqat amaliy mansab ramzi, balki yuksak mas‘uliyat va ishonch belgisidir. Navoiyning bu mansabni qabul qilishi uning davlat xizmatidagi faoliyatining boshlanishini ko‘rsatadi.

Bu edi eldin quyi muhr urmog‘im – Mirxond ta‘kidlaganidek, Navoiy muhrni nishonning eng past joyiga bosgan. Bu harakat uning kamtarligi va “nafsi siniqligi”ning namoyon bo‘lishi sifatida tarixda qayd etilgan. Qit‘ada “eldin quyi” degan ifoda orqali shoir o‘zini xalqdan past ko‘rishini, ya‘ni mansabiga qaramay, xoksorligini saqlamoqchi bo‘lganini bildiradi.

Kim, g‘ururi nafs sarkash man‘ig‘a – bu satrda Navoiy o‘zining ichki kurashiga ishora qiladi. Mirxondning ta‘biricha, Navoiy “nafsi siniq” bo‘lgani uchun muhrni pastga bosgan, lekin bu yerda shoir o‘zining nafs bilan kurashida “sarkash

g‘urur”ga qarshi turish qiyinligini ham badiiy aks ettirgan. Bu satrda sufiylikdagi “nafsni yengish” g‘oyasi yaqqol ko‘rinadi: nafs doimo insonni kibrga undaydi, lekin Navoiy uni bosishga urinadi.

Barchadin bo‘lg‘ay quyi o‘lturmog‘im – Navoiyning kamtarligi va xokсорligi bu satrda yana bir bor ta‘kidlanadi. Mirxondning “xosu avomni hayron qilgan” voqeasiga ishora qilib, shoir o‘zini “barchadan quyi” ko‘rishini aytadi. Bu uning tashqi martabadan ko‘ra ichki poklikka e‘tibor berganini ko‘rsatadi.

Chun shikasti nafs hosil bo‘lmadi – bu yerda Navoiy o‘zini tanqid qiladi. Mirxond Navoiyni “nafsini sinig” deb tasvirlagan bo‘lsa-da, shoir o‘zining nafsini to‘liq yenga olmaganini kamtarlik maqomidan turib e‘tirof etadi. Tasavvuf adabiyotlarida ta‘riflangan nafsning yuqori bosqichi – “nafsul mutmainna” ta‘rifiga ko‘ra, bu darajaga erishgan inson nafsning g‘alayonlaridan butunlay xalos bo‘ladi. Navoiy esa o‘zini – nafsini hali bu martabaga loyiq ko‘rishni istamaydi. Boshqacha aytganda, bu holat ham nafsni jazolashning navoiyona bir turi, nazarimizda. .

Mundin o‘ldi muhrni sindurmog‘im – bu satrda muhrning ramziy “sindirilishi” haqida so‘z boradi. Tarixiy ma‘lumotlarga ko‘ra, Navoiy muhrni jisman sindirmagan, balki mansabdan voz kechgan. She‘rda esa bu “xayolan sindirish” sifatida ifodalanadi. Nafsini to‘liq yenga olmagan uchun u mansabdan voz kechishni tanlaydi va bu uning ma‘naviy izlanishidagi navbatdagi qadami bo‘ladi.

Oradan ancha muddat kechgach, shoir bu mansabni tark etmoqchi bo‘ladi va maqsadini podshohga yetkazadi. Iltimos qabul qilinadi. Lekin Husayn Boyqaro Mir Alisher Navoiyni yanada yuqoriroq margabaga — devoni oliy amirligi mansabiga tayinlamoqchi bo‘ladi. Shoirning qarshiligiga qaramasdan, bu ish amalga oshiriladi. Husayn Boyqaro «ma‘lum soatda muhr bossin» uchun hazrat Navoiy qo‘liga nishon berganida u kishi, Mirxond aytmoqchi, «nafsini sinig bo‘lganidan, nishonning shunday joyiga muhr bosadikim, undan pastroqda muhr bosishga» joy qolmaydi [9. 68-bet].

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, keltirilgan tarixiy fakt va nafsning oliy darajasi – nafsul mutmainna haqidagi izohlarga tayanadigan bo‘lsak, bu qit‘a Navoiyning o‘ziga xos ma‘naviy safarini aks ettiradi. U tashqi dunyoda (muhrdorlik, mansab) yuksak martabaga erishgan bo‘lsa-da, ichki dunyosida nafs bilan kurashida to‘liq g‘alaba qozonolmayotganidan norozi. Uning muhrni eng past joyga bosishi — kamtarlikning namoyoni bo‘lsa-da, o‘zi uchun bu yetarli emas, chunki u "nafsul mutmainna" darajasiga intilgan. qit‘adagi “muhrni sindirish” ramzi Navoiyning mansabdan voz kechib, dunyoviy obro‘-shondan yuz o‘girishi va ma‘naviy poklikka erishish yo‘lidagi qat‘iy qarori sifatida talqin qilinadi. Bu uning yuksak insoniy xislatlari — kamtarlik, xokсорlik va o‘zini doimo mukammallashtirishga intilishning ifodasidir. Mirxondning guvohligi va tarixiy voqealar bu she‘rning chuqur ma‘naviy qatlamlarini yanada boyitadi, Navoiyni nafaqat shoir, balki o‘zi bilan kurashgan mutafakkir sifatida ko‘rsatadi.

Alisher Navoiy o‘zbek klassik adabiyotida nafs va uning ma‘naviy darajalarini badiiy tasvirlash borasida tengsiz meros qoldirgan adib sifatida tan olinadi. Uning asarlari, xususan, she‘riy devonlari va “Xamsa”sida nafsning inson

ruhiyatidagi o‘rni, uning ichki kurashlardagi ta’siri va ma’naviy yuksalish yo‘lidagi to‘siqlari ko‘pincha murakkab ramziy obrazlar orqali ifodalangan.

Navoiyning yuqoridagi qit’asida ko‘rilganidek, u nafsga nisbatan o‘ta talabchanlik bilan yondashib, uni yengishni ma’naviy kamolotning asosiy shartlaridan biri deb bilgan. Bu uning o‘ziga xos sufiylik dunyoqarashi va inson ruhining poklanish jarayoniga bo‘lgan chuqur e’tiboridan dalolat beradi. Shunday ekan, Navoiyning nafsni badiiy tasvirlashga haqli ekanligi uning o‘zining ichki tajribasi va fikriy teranligi bilan asoslanadi. Shu sabab, Alisher Navoiy ijodida inson ma’naviy kamoloti va axloqiy poklanishi muhim mavzulardan biri hisoblangan. U o‘z asarlarida inson qalbining tubanligi va yuksakligi o‘rtasidagi kurashni tasvirlar ekan, “nafs” tushunchasini keng badiiy talqin qiladi. Navoiy nafsni insonning ichki dushmani sifatida ko‘rsatib, undan xalos bo‘lish yo‘llarini axloqiy-irodaviy tajribalar orqali ochib beradi.

Tasavvuf ta’limotida nafs insonning manfiy kayfiyatlarini, shahvoniy hirslarini va past istaklarini ifoda etuvchi tushuncha sifatida talqin qilinadi. Islom falsafasida nafs uch darajaga bo‘linadi:

Nafsul ammora – insonni yomonlikka undovchi nafs. Bu nafs insonni yomonlikka, nafs istaklariga ergashishga va gunohlarga targ‘ib qiluvchi nafsning bir holatidir. Ammora nafs haqida tasavvufshunos olim N.Komilov shunday yozadi: “...so‘fiylar nafsni butun falokatlarning boshi deb ko‘rsatib, muridlar oldiga avval ana shu shaytoniy nafs («nafi ammora»)ni mahv etish vazifa qilib qo‘yilgan edi. O‘z nafsini yengolgan kishi o‘zgalar g‘amini yeyishi mumkin [5.112-bet]. Navoiy “Hayratul abror”da yozadi:

Gah yiqilib, gah qo‘pub ul har nafas,
Mast solib har sori qo‘l har nafas.
May qilibon behuda holin aning,
Qay qilib oluda saqolin aning...
Qay saqolin har necha nopok etib,
It yalamoq birla yana pok etib [2. 276-bet].

"Gah yiqilib, gah qo‘pub ul har nafas" – baytda ammora nafs iskanjasidagi mayparast tasviri badiiy aks ettirilgan. Nafsning jibilliy kayfiyati (agar u tarbiyalanmasa) doimo yomonlikka undovchidir. Nafs insonni doimo bir holatdan ikkinchisiga tashlab, uni tinimsiz bezovta qiladi. Inson ba’zan gunohga botadi, ba’zan undan chiqishga harakat qiladi, lekin nafs uni doimo qaytarib turadi.

"Mast solib har sori qo‘l har nafas" – mastlik kishi nafsini gunoh va shahvat iskanjasiga tushiradi, doimo uni adashtirib turadi.

"May qilibon behuda holin aning, Qay qilib oluda saqolin aning..." – mast qiluvchi ichimlik insonni behudalikka olib boradi, uning holini xor qiladi va sha’nini yo‘qotadi. bu misrada nafsning razilligi va iflosligi kuchli badiiy tasvir orqali ifoda etilgan.

“Qay qilib” – qayt qilish, qayt qilish holatiga tushish (qusish).

“Oluda” – iflos, kir, najas.

YA'ni, nafs shunday pastkashki, u o'zini o'zi bulg'ashdan, iflos qilishdan hatto uyalmaydi. Bu yerda nafsning odamni xor va razil qilish xususiyati kuchli badiiyat bilan tasvirlangan.

Bu misra nafsning insonni qanday tahqirli va iflos yo'llarga yetaklashini ko'rsatadi. Inson o'ziga bo'lgan hurmatni yo'qotsa, nafs uni g'arq qilib yuboradi va u beobro'lik va pastkashlikka tushadi. Qisqasi, Alisher Navoiy nafsni beqaror, iflos va razil kuch sifatida tasvirlaydi. U insonni xor qiladi, pastkashlikka yetaklaydi va uning qalbi va ruhini bulg'aydi.

"Qay saqolin har necha nopok etib" – ya'ni, qusish uning saqolini iflos qiladi.

"It yalamoq birla yana pok etib" – bu yerda tahqir va istehzo bor: o'zi nopok bo'lgan it guyo uni tozalayotgandek.

Bu misra insondagi nafsul ammoraning razilligini o'ta ifodalarli tarzda ko'rsatadi. Nafs shunchalik iflos va pastkashdirki, u "poklik" tushunchasini ham burmalaydi – unga ko'ra, nopoklikdan xalos bo'lish ham nopoklik orqali yuz beradi. Bu esa ahmoqlik va razillikning cho'qqisi.

Navoiy bu yerda nafsning odamni tahqirli holatga tushirishini hajviy-tanqidiy uslubda ko'rsatmoqda. Uning qalbini va ruhini shunchalik ifloslaydiki, qaysi yo'l bilan "tozalanishga" harakat qilsa ham, bor-yo'g'i yana bir razillikka botadi.

Bu kabi shiddatli badiiy ta'sirni ko'pincha Navoiyning hajviy va tanqidiy misralarida uchratish mumkin. U nafsga qarshi tahqir va istehzo bilan kurashib, uning asl zoti qandoq ekanini ko'z-ko'z qiladi.

Nafsul lavvoma – yomon ishlari uchun o'zini ayblovchi nafs. Bu daraja – inson nafi evolyutsiyasining muhim bosqichlaridan biri. Bu darajada odam o'z amallarini anglay boshlaydi, yuqori ma'naviyatga intilgan holda, o'z nafsini malomat qiladi, tanqid qiladi. Boshqacha aytganda, nafsning ammoradan qutila boshlashi lavvoma bosqichida namoyon bo'ladi. Demak, nafsning keyingi darajasi "nafsul lavvoma" — "Malomatchi nafs"dir. Qur'onning Qiyomat surasida Alloh ta'olo: "Va malomatchi nafs bilan qasam", deya ont ichadi. Avvalo, Parvardigori olamning O'z Qur'onida keltirilgan qasamlari xususida shuni aytish kerakki, Alloh nima bilan qasam ichsa, shu narsa Uning huzurida qadrlidir. Demak, "malomatchi nafs" ham xuddi shunday. Demak, Nafsi Lavvoma – iymon yo'lidagi muhim bosqich. Bu holatda inson gunohlaridan o'kinadi, o'zini tanqid qiladi va to'g'ri yo'lga qaytishga harakat qiladi. Bu haqda Hazrat Navoiy shunday ta'kidlaganlar:

Bo'lub nafsing'a tobe', band etarsen tushsa dushmanni,

Senga yo'q nafsdek dushman, qila olsang ani qil band [3. 204-bet].

Bu satrlardan haqiqiy g'alaba – nafs ustidan g'alaba ekanligi ko'rinib turibdi. Navoiy fikricha, odam tashqi dushmanlarini yengishi mumkin, lekin eng buyuk kurash – nafs bilan kurashdir. Kishi har qancha kuchli va makkor dushmanni yenga oladi. Biroq o'z nafsiga tobe'. Aslida inson uchun eng daxshatli dushman bu uning nafsidir. Navoiy ta'kidlaydilarki, agar yenga olsang, sen avvalo o'z nafsingga kishan sol. Demak, Navoiyga ko'ra, insonning o'z nafi ustidan g'olib bo'lishi kuchli dushmanni yengishdan ko'ra buyukroqdir. Angladikki, nafsning lavvoma bosqichi uning bema'ni qiliqlarini anglab, nafsga qarshi chiqa boshlashda ko'rinadi.

Alisher Navoiy ham Qur'oniyl mantiqqa tayanib inson nafsini haqida juda chuqur ma'naviy fikrlar bildirgan. U ta'limotga ko'ra, insonning eng katta g'alabasi – o'z nafsiga qarshi g'alaba. Nafsni lavvoma – bu poklanish, o'ziga to'g'ri yo'l topish va nafsqa qarshi g'azab bilan emas, balki tafakkur va iroda bilan kurashish davridir.

Nafsul mutmainna – to'liq poklangan, Allohga yaqinlashgan nafs. Bu nafsning eng oliy darajalariga yetishish bosqichi. Navoiy fikriga ko'ra, inson bu darajaga yetish uchun nafsini o'ldirishi, ya'ni uning yomon vasvasalaridan xalos bo'lishi lozim. Nafsni o'ldirish – ruhiy yuksalish ramzi:

Desang, bu yo'lda o'lay, nafsni burun o'ltur,

Ki ishq shar'ida go'yo bu nav' keldi qisos [3. 222-bet].

Bu yo'lda o'lay – agar sen Haq yo'lida halok bo'lishni xohlasang, jisman o'lmasdan oldin nafsni (burun) o'ldir! YA'ni, inson ruhiy yuksalish va haqiqiy ishq maqomiga erishishi uchun nafsning yomon vasvasalarini yo'q qilishi kerak. Bu tasavvufda "o'lmasdan oldin o'lish" – "fano filloh" deb ataladi. Uning ma'nosi – nafs istaklarini tark etish, ma'naviy poklanish va Allohga yaqinlashishdir.

Nafsul mutmainna – bu nafs xotirjamligi va Allohga taslim bo'lish holati. Inson nafs istaklaridan xalos bo'lsa, u xotirjamlikka erishadi. Keyingi bosqichlar – roziya va marziya, ya'ni inson Allohning irodasiga to'liq rozi bo'lib, Uning muhabbatiga yetishadi. Navoiyning tasavvufiy qarashlarida nafsni yengish – ruhiy yuksalish uchun zarur bo'lgan asosiy mezon.

Alisher Navoiy ham ushbu tasnif asosida nafsni inson ruhiy kamolotiga to'sqinlik qiluvchi asosiy omil sifatida talqin qiladi. Uning qahramonlari ko'pincha nafs bilan kurash jarayonida tasvirlanadi. Navoiyning nafs haqidagi tushunchalari faqat nazariy doirada qolmay, uning shaxsiy hayoti va ma'naviy izlanishlari bilan uzviy bog'liqdir. U o'z she'rlarida, masalan, yuqorida tahlil qilingan qit'ada, nafsini "sarkash" va "shikast bo'lmagan" deb tasvirlab, o'ziga nisbatan tanqidiy munosabatda bo'lganini ko'rsatadi. Bu esa uning nafsning past darajalaridan (nafsul ammora) yuksak darajalarga (nafsul mutmainna) o'tish jarayonini nafaqat o'rgangan, balki o'zi amalda sinab ko'rgan shaxs ekanligini isbotlaydi.

Navoiyning "Hayratul abror" va "Xazoyinul maoniy" asarlaridan olingan misralar asosida nafsning uch darajasi – nafsul ammora, nafsul lavvoma va nafsul mutmainna – o'zbek mumtoz adabiyoti va tasavvuf nuqtai nazaridan ko'rib chiqildi. Nafsning inson ruhiyatidagi salbiy va ijobiy tomonlari, uning evolyutsiyasi va ma'naviy yuksalishdagi o'rni Navoiyning badiiy tasvirlari misolida ochib berildi. Bu esa Navoiyning nafs tushunchasini faqat falsafiy doirada emas, balki amaliy va estetik jihatdan ham chuqur talqin qilgan mutafakkir ekanligini ko'rsatadi.

Maqolaning ilmiy xulosasiga ko'ra, Navoiy nafsning "nafsul ammora" darajasini insonni pastkashlik va razillikka yetaklovchi kuch sifatida tanqidiy va hajviy uslubda tasvirlaydi, bu uning "Hayratul abror"dagi mayparast obrazida yaqqol namoyon bo'ladi. "Nafsul lavvoma" bosqichida esa shoir insonning o'zini malomat qilishi va ma'naviy poklanishga intilishini ta'kidlab, bu darajani iymon yo'lidagi muhim qadam deb biladi.

Nihoyat, "nafsul mutmainna" darajasi Navoiyda nafsning yomon vasvasalaridan xalos bo'lish va Allohga taslimlik orqali ruhiy xotirjamlikka erishish

sifatida talqin qilinadi. Bu daraja “fano filloh” g‘oyasi bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, insonning eng oliy ma’naviy maqomi sifatida ko‘riladi.

Navoiyning talabchanligi uni nafsning turli bosqichlarini – kibr, g‘urur, xoksorlik va tavozelilikni – badiiy tasvirlashda munosib nomzodga aylantiradi. Uning asarlarida nafsning inson taqdiridagi o‘rni falsafiy va estetik jihatdan shunday mohirlik bilan ochib berilganki, bu uning o‘zining ma’naviy safaridan kelib chiqqan haqiqiy tajriba ekani shubhasizdir. Shu nuqtai nazardan, Navoiyning nafs va uning darajalarini badiiy tasvirlashga haqliligi uning adabiy iste’dodi bilan birga, o‘zining axloqiy va ma’naviy prinsiplariga sadoqati bilan ham belgilanadi. U nafsni faqat salbiy kuch sifatida emas, balki insonning o‘zi bilan kurashidagi asosiy sinov sifatida ko‘rgan. Bu esa uning asarlaridagi nafsga oid tasvirlarni chuqur psixologik va falsafiy mazmun bilan boyitgan.

Navoiyning o‘z nafsiga nisbatan talabchanligi, uning “Xamsa”dagi qahramonlari orqali yoki mustaqil g‘azallarida ifodalangan ruhiy izlanishlarida yaqqol ko‘rinadi. Shunday ekan, uning nafsni badiiy tasvirlashdagi haqqoniyliги va ustunligi uning o‘zining ma’naviy kamolotga intilishdagi samimiy sa’y-harakatlari bilan to‘la mos keladi. Binobarin, Navoiy nafsning inson hayotidagi o‘rnini tasvirlashga nafaqat haqli, balki bu sohada benazir mahorat sohibidir, degan xulosaga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алишер Навоий. Хазойинул маоний. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик, тўртинчи том (Наводир уш-шабоб). – Тошкент: Фан, 1989. – 465 б.
2. Алишер Навоий. Ҳайратул-аброр. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик, еттинчи том. – Тошкент: Фан, 1991. – 390 б.
3. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 3-жилд: Хазойин ул-маоний: Фаройиб ус-сиғар. Т.: «Фан», 1988. – 498 б.
4. Иботова, М. (2024). Алишер Навоий ғазалиётида рух ва нафс талқини. В innovative research in science (Т. 3, Выпуск 1, сс. 33–39). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10495041>
5. Комилов Н. Тасаввуф. . – Т.: Ўзбекистон, 2009. – 447 б.
6. Мухаммадиев А. “Фаройиб ус-сиғар”да нақшбандия тариқатининг тамойиллари таҳлили. “Жаҳон маданий цивилизацияси контекстида Хожагон, Нақшбандия тасаввуфий таълимотлари илмий-маънавий меросининг умумбашарий аҳамияти” мавзусидаги Халқаро илмий конференция маереаллари. – Навоий, 2019 йил, 28 май. 84-б.
7. Мухиддинов М.Қ. Комил инсон – адабиёт идеали. – Тошкент: Маънавият, 2005. – 208 б.
8. Қуръони Азим мухтасар тафсири / Шайх Алоуддин Мансур. – Тошкет: “Мунир” нашриёти, 2021. – 988 б.
9. Ҳаққулов И. Камол эт касбким (Эсселар). – Тошкент: Чўлпон, 1991. – 240 бет.
10. Ҳаққулов И. Навоийга қайтиш. – Тошкент: Фан, 2007. – 224 б.
11. Ҳаққулов И. Навоийга қайтиш. – Тошкент: “Фан” нашриёти 2007 йил. – 234 б.

MUNDARIJA

ALISHER NAVOIY VA RENESSANS: ALISHER NAVOIY IJODIDA KOMIL INSON KONSEPSIYASI MISOLIDA

Bilge Özkan. Ali Şîr Nevâî'nin kùltùrel misyonu ve dũnya edebiyatidagi yansimalar.....	4
Omonov Baxtiyor. Alisher Navoiy Fenomeni haqida qaydlar.....	12
Eshonqulov Husniddin. Xamsalarda ifodalangan Komil Inson tushunchasi ustoz Muslihiddin Muhiddinov talqinida.....	17
Hayitov Shavkat. Komil savdogar timsoli.....	21
Tursunova Mahkamoy. Navoiyning onasi.....	27
Nosirov Is'hoqxon. "Maqsadimiz—Komil insonni tarbiyalash".....	30
Farruxbek Olim. Navoiy Zamondoshlari.....	36
Hayitov Shavkat, Barotova Xurshida. Komil hukmdor orzusi.....	41
Xolikulova Gulsanam. Miriy dostonlarida komil inson tasviri.....	46
Xasanova Mashhura. Jahon foniydurur, Ey Xoja, Zinhor.....	49
Ishanxanova Iroda. Alisher Navoiy tavalludining 500 yilligi arafasidagi konferensiya haqida.....	58
Razzoqov Alisher. Arastu – Komil inson obrazi sifatida.....	62
Qorayev Sherxon. Alisher Navoiy asarlarida Mavlaviylar Samo' yig'inlarining yoritilishi.....	68
Mirzaaxmedova Maxliyo. Alisher Navoiy asarlarida ma'rifiy shaxs takomi.....	76
Nasirdinova Yorkinoy. "Alisherbek naziri yo'q kishi erdi...": Navoiy obrazi Mark Toutant talqinida.....	81
Buriyeva Firuza. Abduvali Qutbiddin she'riyatida tasavvufiy ramziylik va so'fiyona ohanglar.....	90
Raximov Sherbek. Alisher Navoiy asarlarida ma'naviy kamolot va uning ahamiyati.....	98
Berdiyeva Sadoqat, Do'stmirzayeva Flyura. Alisher Navoiy ijodida komil inson konsepsiyasi.....	103
Maxsumov Maqsud. Navoiy ijodida nafs bilan kurash mavzusi: Tarixiy dalillar va badiiy tahlil.....	109
Maxmudov A'loxon. Alisher Navoiy ijodida Xalifalar obrazining talqini.....	116
Usmonova Iroda. Alisher Navoiyning "Farhod Va Shirin" dostoni Naqshbandiya tariqati masalalari yoritilgan asar sifatida.....	122
Egamberdiyeva Madina. Alisher Navoiy ijodida musiqa va she'riyatning Muqaddas uyg'unligi.....	128
Qalandarova Madina. O'rta asrlarda Kitobat san'ati: Temuriylar davriga oid tarixiy asarlar tahlili.....	133
Ilxomjonova Zinnura. Alisher Navoiy ma'naviy merosidagi komil inson konsepsiyasida sinergetik g'oyalar.....	143